

भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला चे योगदान : एक ऐतिहासिक अवलोकन

डॉ. राजाराम पिंपळपल्ले¹, सिंधू निवृत्ती लोणकर²

¹इतिहास विभाग प्रमुख, आदर्श महाविद्यालय हिंगोली

²संशोधक विद्यार्थिनी, इतिहास विभाग, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

Corresponding Author: डॉ. राजाराम पिंपळपल्ले

Email: drpraju.2006@gmail.com

प्रस्तावना:

भारत मातृभूमीच्या स्वातंत्र्य प्राप्ती करिता भारतीय प्रत्येक बालक युवा स्त्रीया नतमस्तक होवून स्वताःस समर्पित करत होत्या त्यामध्ये ती स्त्री असो वा पुरुष. प्रत्येकाच्या डोक्यात ब्रिटन सरकार पासून भारत देशाला मुक्त करण्याचा ध्यास लागला होता. स्वातंत्र्या नंतर भारतातील स्वतंत्र लढ्यात सहभागी / समर्पित महिला क्रांतिकारकांचे, पुरुष क्रांतिकारकां प्रमाणे योगदान संदर्भात दखल घेतली नाही.परंतु भारतीय स्वातंत्र्य प्राप्ती करिता सर्वच आघाड्यावर महिला पुरुषा बरोबरीने सहभागी झाल्या होत्या त्यात क्रांतिकारी मवाळवादी, जाहलवादी, गांधीवादी अथवा सर्वच आघाड्यावर महिलांनी चोख कार्य केले होते त्या मध्ये राणी लक्ष्मीबाई, कस्तुरबा गांधी सरोजिनी नायडू कमला नेहरू, अरुणाअसफ आल कमला देवी चट्टोउपाध्याय विजयालक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी सहगल, मादम भिकाजीकामा सुजाता कृपलानी इत्यादी महिला सहभागी किंवा यापेक्षा जास्त महिलांनी सहभाग नोंद दिला होता परंतु प्रस्तुत शोध निबंधांमध्ये भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील त्या महिला क्रांतिकारकांबद्दल ऐतिहासिक अवलोकन केले जाणार आहे. इतिहासाच्या पानांमध्ये अत्यल्प स्थान अनेक अभ्यासकांनी महिलांना दिले किंवा इतिहासात त्या विसरल्या गेल्या होत्या अथवा ज्यां ज्ञात अज्ञात महिलांनी नी देशाला स्वतंत्र मिळवून देण्या करिता महत्त्वाची भूमिका बजावली त्या पैकी काही निवडक महिलांच्या कार्य कर्तुवाचे अवलोकन, यात आहे.

मुख्य शब्द – भारतीय, स्वातंत्र, लढा, अज्ञात, क्रांतिकारी, महिला, ब्रिटिश, तुरुंग

उद्दिष्टे-

1. भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला चे योगदान ऐतिहासिक आढावा घेणे
2. भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला कार्याची माहिती व त्या संदर्भातला घटनांचा आढावा घेणे
3. भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिलांच्या क्रांतिकारी योगदानाचा अभ्यास करणे

गृहीतके-

1. भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला चे योगदान प्रभावी असे होते
2. भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला यांचे कार्य पुरुषा बरोबरीचे होते
3. भारतीय स्वातंत्र लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिलांनी कोणत्याही परिणामाची पर्वा न करता लढा चलयिला होता

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये ऐतिहासिक संशोधन पद्धती तील वर्णनात्मक व विश्लेशनात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. त्या करिता काही प्रधामिक साधना बरोबरच दुय्यम साधने लेखनासाठी उपयोगात आणली जाणार आहेत .

उदादेवी-

1857 चे स्वातंत्र्य संग्रामा चा उल्लेख करताच अनेक शूरवीर स्त्रियांचा प्रामुख्याने उल्लेख येतो,यामध्ये उत्तर प्रदेश ही राज्य आघाडीवर होते. त्या उत्तर प्रदेशातील लखनो हे शहर प्रामुख्याने या उठावात सहभागी असल्याचे दिसून येते. याच शहरातील प्रमुख असलेल्या बागेत(सिकंदर बागेत) उदादेवीने केलेल्या कार्यकर्तृत्वात ची इतिहासात नोंद दिसत नाही.

दि. 16 नोव्हेंबर 1857 रोजी जेव्हा इंग्रज लखनोच्या सिकंदर बागेत शिरले होते त्यावेळी बागेच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एक मोठा डोलदार असे वृक्ष होते. या वृक्षाजवळ ब्रिटिश अधिकारी मारला गेला होता त्यावेळी उदादेवीने जवळपास एक नव्हे तर तब्बल 36 ब्रिटिश सैनिकांच्या वध केलेला असून त्यामुळे ब्रिटिश अधिकार्यांना या वृक्षाखाली मारला गेलेल्या लोकांची शहानिशा केली असता पुरुषांच्या लष्करी गणवेशात ही महत्त्वाची भूमिका बजावणारी उदा देवी ही होय. ब्रिटिश अधिकार्याने व वृक्षवर बसलेल्या उदादेवी वर गोळ्या झाडून तिला खाली पाडले होते व ठार केले, आजही या सिकंदर बागेत या शूर महिलेचा पुतळा आहे. इतिहासकार रवी भट्ट यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या उदादेवीला योग्य ती प्रसिद्धी आणि

सन्मान मिळाला नाही. 1857 च्या उठावात नायिका म्हणून उदयास आलेल्या उदादेवी यांचा जन्म अवध येथे झाला होता . लोक तिच्या कार्याची तुलना झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईशी करतात. रवी भट्ट मते इतिहासात कुठेतरी उदादेवीचे वर्णन हाफसी किंवा पारसी स्त्री म्हणून केले गेले आहे. त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती लिहिली गेली नाही. इ. स. 1856 मध्ये, अवधचा नवाब, वाजीलअली शाह, हद्दपार झाला आणि अवधचा लगाम त्याच्या बेगम हजरत महलच्या हातात आला होता. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांची लष्करी तुकडी तयार करण्यात आली. त्या तुकडीतील उदादेवीही त्या पैकीच एक होत. या तुकडीत सामील होऊन त्यांनी इंग्रजांशी लढा दिला होता आणि देश वाचवताना आपल्या प्राणांची आहुती दिली होती1 .

कुमारी मैना :

इ. स. 1857 च्या कानपूरच्या उठावाचे नेतृत्व नानासाहेब पेशवे करत होते. त्यांची दत्तक मुलगी असलेली कुमारी मैना या होत. त्यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील बिठूर येथे इ. स. 1844 मध्ये झाला होता. इ. स. 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात नाना साहेब पेशवे हे भूमिगत होते. त्यांच्या विरोधात माहिती देण्यार व्यक्तीस ब्रिटिश सरकारने एक लाखापर्यंतचे बक्षिस जाहीर केले होते. वीर बालिका कुमारी मैना यांनी वयाच्या 13 व्या वर्षी देशासाठी बलिदान दिले होते. इंग्रजांनी नानासाहेबा पेशव्याची मुलगी कुमारी मैना यांना बिठूर येथून अटक करून कानपूरला हलविले होते . त्यावेळी कुमारी मैना यांना त्यांचे वडील नानासाहेब पेशवे आणि इतर तत्कालीन क्रांतिकारकांचा शोध घेत होते. वयाच्या अवघ्या 13 वर्षांच्या मुलीला इंग्रजांनी झाडाला बांधलेले होते व त्यांचा छळ सुरु केला होता पण कुमारी मीना यांनी आपले तोंड उघडलेले नव्हते. इंग्रजांनी कुमारी मीना आपली भूमिका ठाम ठेवली होती ब्रिटीश सरकारने त्यांना चिडून व दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने जळत्या चितेतत्यांना फेकून जिवंत जाळले होते . या वीरागणाच्या बलिदानाचा भारत भूमीला अभिमान आहे. वयाच्या अवघ्या 13 व्या वर्षी आपले आयुष्य भारत मते साठी समर्पित केले होते2.

विमलापुरी -

विमलापुरी यांचा जन्म पंजाबमधील लुधियाना येथे 6 फेब्रुवारी 1922 रोजी झाला होता. (प्रोफेसर डॉ. कृष्णकांत शर्मा यांच्या मते). विमलापुरी यांना क्रांतिकारी विचाराची पार्श्वभूमी होती. त्यांचे वडील आणि काकू हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या क्रांतिकारक कार्यात होते. त्यामुळे देशासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणाही त्यांच्या मनात निर्माण झाली होती . विमलापुरीवर मा.गांधीजींच्या विचाराचा प्रभाव होता आणि म्हणूनच त्यांनी काँग्रेसमध्ये ही प्रवेश केला होता. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत लढलेल्या विमलापुरी या 'रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज'मध्ये प्राध्यापिका या पदावरही कार्य केलेल्या आहेत. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील इ. स. 1940 मध्ये त्यांनी सविनय कायदेभंग चळवळीत सक्रीय सहभाग घेतला होता. इ. स. 1942 च्या 'ब्रिटिश सरकार विरोधी भारत छोडो'

डॉ. राजाराम पिंपळपल्ले, सिंधू निवृत्ती लोणकर

आंदोलनातही त्या सामील होत्या. इ. स. 1942 ला तविमलापुरी या एम. ए.च्या विद्यार्थिनी होत्या. इ. स. 1946 मध्ये मेरठमध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन झाले आणि त्यादरम्यान त्यांना महिला स्वयंसेविका म्हणून मेरठ या जिल्ह्याच्या GOC बनवण्यात आले होते . याशिवाय त्यांनी सेवादलातही सहभागी होऊन लष्करी प्रशिक्षण घेतलेले होते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील सविनय कायदेभंग आणि भारत छोडो आंदोलनातील सहभागासाठी त्यांना दोन वेळा तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागली होती. मेरठ कॉलेज आणि कोर्टात भारतीय तिरंगा ध्वज फडकवल्याबद्दल ब्रिटिश सरकारने लाठीचार्ज केला होता त्या लाठीचार्ज मध्ये त्या गंभीर जखमी झालेल्या होत्या. तसेच कारागृहात त्यांनी तुरुंगवास भोगत असताना ध्वजारोहणासाठी लाठ्या खालेल्या होत्या कारण तुरुंगात पण त्यांनी सरकार विरोधी कार्य चालू ठेवले होते3

शीलादेवी -

इ. स. 1920 च्या असहकार आंदोलन भारतात सरकार विरोधी जोमाने चालू होते उत्तरप्रदेश हा प्रदेश त्यात मागे राहणे अशक्य होते. बुधौली येथे असहकार आंदोलन जोमात होते याच वेळी इंग्रजा सरकारने बुधौलीला आंदोलन दडपण्याकरिता बुधौलीला पोलीसाचा वेढा घातला होता. यावेळी तेथील अनेक युवक व युवती या कार्यात सहभागी झाले होते.पण गांधीजींच्या विचाराचा बरोबरच क्रांतिकारी कार्यात पण हे शहर मागे नव्हते क्रांतिकारी शीला देवी यांचा विवाह बरेलीच्या बुधौली गावातील ठाकूर पृथ्वीराज सिंह यांच्याशी झाला होता (इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी मते)त्यांचे पती ठाकूर पृथ्वीराज सिंह हे स्वतः क्रांतिकारक होते. पृथ्वीराज सिंह आणि त्यांची पत्नी शीलादेवी यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. शीलादेवी यावेळी महिला काँग्रेसच्या कमांडर पदावर कार्यरत होत्या. तुरुंगात असलेल्या शीलादेवी ने ब्रिटीश सरकारचा झेंडा काढून फेकून दिला होता या झेंडाकृत्य वेळी शीलादेवी गर्भवती होत्या. शीलादेवी गर्भवती म्हणून ब्रिटिश सरकारने त्याची हत्या केली नाही किंवा त्यांना कठोर अशी शिक्षा केली नाही(इंग्रजांच्या राजवटीत असा नियम होता की अपंग आणि गर्भवतीला मारले जात नव्हते.) याच लखनगंजयेथे ब्रिटीश सरकारच्या त्या नजरकैदेत असताना शीला देवीनी अच्छू बाबू नावाच्या मुलाला जन्म दिला होता .त्या मुलने पण भारतीय क्रांतिकारी कार्यात क्रांतिकारक म्हणून कार्य केले होते. शीलादेवी यांनी नजरकैदेतून सुटल्यानंतर पुन्हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात त्या सहभागी झाल्या होत्या. इतिहासात त्यांच्याबद्दल फार कमी लिहिले गेले आहे बुधौली हे काकोरी हत्याकांड मधील क्रांतिकारकाचे लपण्याचे ठिकाण होते. काकोरी नायकां पैकी प्रमुख विजय कुमार सिन्हा यांना पंडित नेहरुंनी शीला देवी यांच्या घरी बंगाली गुरु म्हणून लपवून ठेवले होते. यादरम्यान विजय कुमार शीला देवी यांच्या घरी राहत होता आणि त्यांनी त्यांच्या मुलांना आणि इतर साथीदारांना बॉम्ब बनवायला शिकवले होते. त्यांच्या अटकेनंतर ब्रिटिश सरकारने विजयकुमार सिन्हा यांना काळ्यापाण्याची शिक्षा सुनावली होती. शीलादेवी सिन्हाकडून बॉम्ब बनवायलाही शिकल्या

होत्या. शीलादेवी इस 1908 मध्ये मुझपफरपूर बॉम्ब प्रकरणातही सामील झालेली महिला क्रांतीकारक होत. इ. स. 1930 मध्ये मिठाचा सत्याग्रह आणि सविनय कायदेभंग चळवळीतही त्यांनी सहभाग नोंदविला होता. या दोन्ही चळवळींमध्ये त्यांनी सहभाग घेतल्याने त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता.4

दुर्गाभाभी उर्फ दुर्गावती देवी

दुर्गावती देवीची यांना बऱ्याचदा दुर्गामाव्यात समाजात ही एक कार्यकर्ता होती जी वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्याच्या लढ्यात भाग घेतलेल्या प्रमुख स्त्रियांमध्ये होती नवजवान भारतसभेच्या त्या सदस्य असून त्यांनी ते व्रत स्वीकारले होते. इ. स. 1948 मध्ये ब्रिटिश पोलीस अधिकारी सँडर्सच्या हत्यानंतर भगतसिंग याना पळून जाण्यास मदत करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती म्हणजेच क्रांतिकारी असलेल्या भारतीय विचारधारेमध्ये दुर्गाभाभी उर्फ दुर्गावती देवी समावेश होतो कारण त्यांनी भगतसिंगांना ब्रिटिशांच्या अटकेतून दूर करण्याचे प्रयत्न केले होते.5

श्रीमती शकुंतला गोयल -

20 डिसेंबर 1907 रोजी जन्मलेल्या शकुंतला गोयल यांच्यावर मा.गांधींच्या चळवळीचा व विचाराचा प्रभाव होता (प्रोफेसर डॉ. कृष्णकांत शर्मा यांच्या मते). त्यांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित होऊन तिने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला होता. इ. स. 1942 मध्ये भारत छोडो आंदोलनात महिलांच्या मिरवणुकीचे नेतृत्व करत असताना ब्रिटिश सरकारने श्रीमती शकुंतला गोयल यांना अटक केली होती. ब्रिटिश सरकार त्यांना माफी मागण्यास सांगत राहिले होते, पण त्यांनी ब्रिटिश सरकार माफी मागितली नाही. त्याऐवजी त्याने स्वतास तुरुंगात राहणे पसंत केले होते. त्यांना त्याघटने मुले जवळपास दोन महिने तुरुंगात सोसावा लागला होता. श्रीमती शकुंतला गोयल या महात्मा गांधीजी बरोबरच, थोर क्रांतिकारक भगतसिंग आणि दुर्गा भाभी यां सारख्या क्रांतिकारकांच्या संपर्कात राहिल्या होत्या. जेव्हा 1947 ला भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या वेळी लाखो निर्वासित बेघर झाले होते, स्वातंत्र्यनंतर निर्माण झालेला एक मोठा प्रश्न होता तो म्हणजे निर्वासितांचे निर्वसन करणे लाखो निर्वासिता पैकी सुमारे 60 हजार निर्वासित मेरठ येथे पोहोचले होते. श्रीमती शकुंतला गोयल यांनी आयुष्यभर या निर्वासितांची सेवा केली होती.6

वीर गोदावरी देवी -

स्वतंत्र भारतात अनेक संस्थाने विलीन होत होती अनेक संस्थानाचे विलीनीकरण रक्तंरंजित असे झाले होते . त्यापैकी एक म्हणजे हेद्राबाद होय. धारशिव जिल्ह्याने सुद्धा आपला सक्रीय सहभाग घेतला होता. वीर कृष्णराव आणि त्यांची वीर पत्नी गोदावरीदेवी यांनी आपला सहभाग घेला होता. 'हैदराबादला भारताचा अविभाज्य भूभाग बनवण्यासाठी आर्य समाजाचे महत्व पूर्ण आंदोलन चालू केले होते, तत्कालीन हेद्राबाद च्या निजाम सरकारचे

पोलीस, सैन्य आणि रझाकार यांनी या राज्यातील हिंदू जनतेवर अन्वित अत्याचार करून प्रजेला, विशेषतः हिंदूंना घाबरवण्यासाठी हत्याकांड चालविले होते, आर्य समाज आंदोलकांना त्यांच्या आंदोलनास दडपण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी रझाकारांनी सर्व प्रकारच्या वेगवेगळ्या युक्त्या चा वापर केला होता. वीर कृष्णराव आणि त्यांची वीर पत्नी गोदावरी देवी हे दोघेही आर्य समाजाचे एकनिष्ठ सेवक होते. त्यांच्या घराच्या अंगणात ओम ध्वज मोठ्या अभिमानाने फडकवला गेला. हा ओम ध्वज सरकार आणि रझाकारांच्या डोळ्यात खूपत होता. ओम ध्वजाच्या निमित्ताने धारशिव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हैदरी 6 मे 1948 रोजी कृष्णराव यांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी वीर कृष्णराव यांच्या घरावर लावलेला ओमचा ध्वज उतरवण्यास सांगितले होते, त्यावेळी त्यांनी तो ध्वज उतरवण्यास नकार दिला होता . त्यावर हैदरीने त्यांच्यावर गोळी झाडली. गोळीबाराचा आवाज ऐकून त्यांच्या पत्नीने पठाण आणि पोलिसांवर गोळीबार केला. हैदरी यानेही वीर कृष्णरावाच्या वीर पत्नीवरही गोळीबार करून घराला आग लावली. दोन्ही वीर पती-पत्नी गोळ्या लागल्याने जखमी झाले होते मात्र या गोळीबारात ते मरण पावले नाहीत, मात्र त्यांच्या घराला आग लागल्याने दोघांना आपला जीव गमवावा लागला होता (पती-पत्नीला जिवंत जाळले होते)7

राणी चेंन्नम्मा:

भारतीय स्वतंत्र लढ्यात किवा ब्रिटिश सरकार विरोधी कार्यवाही मध्ये भारतातील अनेक राज्यकर्त्यांनी कार्य केले होते. दक्षिण भारतातील कित्तूर या स्थानिकाने तत्कालीन शासना विरोधात उठाव केला होता त्यात तेथील राणी चेंन्नम्मा या होत. राणी चेंन्नम्मा यांचा जन्म इस 1778 मध्ये कर्नाटकात झाला. तसेच राणी चेंन्नम्मा यांचा विवाह राजा मल्लासारशी झाला त्यानंतर त्यांना कित्तूरची राणी असे संबोधले जात होते. राणी चेंन्नम्मा त्यांना एक मुलगा होता तो अकाली मृत्यू पावला होता. राणी चेंन्नम्माने आपल्या मुलाच्या मृत्यूनंतर एक मुलगा दत्तक घेऊन त्यास आपल्या गादीचा वारस घोषित केले होते. राणी चेंन्नम्माने मुलगा दत्तक घेण्याची विधी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मान्य नव्हती. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात राणी चेंन्नम्माची तुलना 'राणी लक्ष्मीबाई'शी केली जाते. आपले राज्य वाचवण्यासाठी त्यांनी इंग्रजांशी लढा दिला. राणी चेंन्नम्माची तुलना 'लक्ष्मीबाई'शी केली जाते. आपले राज्य वाचवण्यासाठी त्यांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीशी लढा दिला होता. 23 ऑक्टोबर 1824 रोजी ब्रिटिश अधिकारी थॅकरे याने कित्तूर किल्ल्यावर हल्ला केला, परंतु राणीचेंन्नम्मा शी युद्ध केले त्यात ब्रिटिश अधिकारी थॅकरे हा मारला गेला होता. त्यानंतर सर्व ताकदनिशी ब्रिटिश सैन्याने कित्तूरवर पुन्हा हल्ला केला. त्यातराणी चेंन्नम्मा च्याच किल्लेदाराने राणी चेंन्नम्माचा विश्वासघात केला होता आणि त्या मुळे राणी चेंन्नम्मा ला अटक झाली. राणी चेंन्नम्मा किल्ल्यावरून अटक करून तिला धारवाडला नेले जात

असताना वाटेत लोकांनी तिला ब्रिटिश अधिकारीयांच्या अटकेतून सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात ते यशस्वी होवू शकले न्हवते, पुढे 21 फेब्रुवारी 1829 रोजी धारवाडच्या तुरुंगातच राणी चेंन्नम्मा यांचा मृत्यू झाला. शेवटच्या लढाईत राणी चेंन्नम्मा हरली असली तरी तिचे शौर्य कायम स्मरणात राहिल कारण राणी चेंन्नम्मा ने आपले राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली होती⁸

निष्कर्ष:

1. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला चे योगदान प्रभावी असे होते-
2. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिला यांचे कार्य पुरुषा बरोबरीचे होते
3. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अज्ञात क्रांतिकारी महिलानी कोणत्याही परिणामाची पर्वा नकरता लढा चलविला होता

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. डॉ. सुषमा देशपांडे -भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तृत्व- विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगाबाद
2. रविचंद्र गुप्ता - 'राष्ट्र-बलिदानाची चित्र-कथायन'
3. प्रा.राजेंद्र 'जिज्ञासू' - 'रक्त रंजित है स्टोरी'
4. डॉ. सुषमा देशपांडे -भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तृत्व- विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगाबाद
5. राजम कृष्णन,रवींद्र टिपसे(अनुवाद)भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील स्त्रिया-नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया-2012
6. सुशीला शक्तावत-भारतीय इतिहास मे महिलाए. सुभद्रा पब्लिशर्स अँड डिस्टिबुटरस् दिल्ली-2012
7. प्रा.राजेंद्र 'जिज्ञासू' - 'रक्त रंजित है स्टोरी'
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Kittur_Chennamma